

INVESTITSİYALAR İQTİSODİY SAMARADORLIGINI BAHOLASH NAZARIYASI VA AMALIYOT TARIXI

Rasulova Sharifa G'aybullayevna

JizPi İqtisodiyot va Menejment kafedrasi dotsenti

Uralboyeva Ezoza Akbar qizi

JizPi "Menejment" yo'nalish talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18014648>

Annotatsiya: Mazkur maqolada investitsiyalar iqtisodiy samaradorligini baholash nazariyasining shakllanish bosqichlari hamda uning amaliyotda qo'llanilish tarixi tizimli ravishda yoritiladi. Tadqiqotda investitsiya loyihalarini baholashga oid klassik va zamonaviy yondashuvlar, ularning ilmiy asoslari, vaqt omili va tavakkalchilikni hisobga olish mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, investitsiya samaradorligini aniqlashda qo'llaniladigan asosiy ko'rsatkichlar va usullar evolyutsiyasi, turli iqtisodiy tizimlar va davrlarda ularning amaliy ahamiyati ko'rib chiqiladi. Maqolada nazariya va amaliyot o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ochib berilib, investitsiya qarorlarini qabul qilish jarayonida samaradorlikni baholashning hozirgi holati va rivojlanish tendensiyalari asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari investitsiya faoliyatini rejalashtirish va boshqarishda ilmiy asoslangan yondashuvlarni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, iqtisodiy samaradorlik, investitsiya loyihalari, samaradorlikni baholash, diskontlash, tavakkalchilik (risk), investitsiya qarorlari, nazariya va amaliyot, investitsiya tahlili.

Аннотация: В данной статье системно освещаются этапы формирования теории оценки экономической эффективности инвестиций, а также история её применения на практике. В исследовании анализируются классические и современные подходы к оценке инвестиционных проектов, их научные основы, механизмы учета фактора времени и риска. Кроме того, рассматривается эволюция основных показателей и методов, применяемых для определения инвестиционной эффективности, а также их практическая значимость в различных экономических системах и исторических периодах. В статье раскрывается взаимосвязь между теорией и практикой, обосновывается современное состояние и тенденции развития оценки эффективности в процессе принятия инвестиционных решений. Результаты исследования способствуют совершенствованию научно обоснованных подходов к планированию и управлению инвестиционной деятельностью.

Ключевые слова: инвестиции, экономическая эффективность, инвестиционные проекты, оценка эффективности, дисконтирование, риск, инвестиционные решения, теория и практика, инвестиционный анализ.

Annotation: This article systematically examines the stages of formation of the theory of evaluating the economic efficiency of investments, as well as the history of its application in practice. The study analyzes classical and modern approaches to investment project evaluation, their scientific foundations, and the mechanisms for considering the time factor and risk. In addition, the evolution of key indicators and methods used to assess investment efficiency is reviewed, along with their practical significance in different economic systems and historical periods. The article reveals the interrelationship between theory and practice and substantiates the current state and development trends of efficiency assessment in the process

of investment decision-making. The research findings contribute to the improvement of scientifically grounded approaches to planning and managing investment activities.

Keywords: investments, economic efficiency, investment projects, efficiency assessment, discounting, risk, investment decisions, theory and practice, investment analysis.

Investitsiyalar iqtisodiy samaradorligini baholash masalasi iqtisodiy fanlar tizimida alohida o'rin tutadi. Chunki investitsiya faoliyati har qanday mamlakat iqtisodiy rivojlanishining asosiy harakatlantiruvchi omillaridan biri bo'lib, kapital qo'yilmalarning oqilona yo'naltirilishi ishlab chiqarish salohiyatini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu sababli investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligini baholash nazariyasi va uning amaliyotda shakllanish jarayoni tarixiy jihatdan doimiy rivojlanib kelgan.

Investitsiyalar samaradorligini baholash nazariyasining dastlabki bosqichlari klassik iqtisodiy tafakkur bilan chambarchas bog'liq. Ilk iqtisodiy qarashlarda investitsiya samaradorligi asosan ishlab chiqarishdan olinadigan foyda bilan xarajatlar o'rtasidagi farq orqali aniqlangan. Bunda investitsiya jarayonining uzoq muddatli xususiyati yetarli darajada e'tiborga olinmagan. Vaqt o'tishi bilan iqtisodiy munosabatlarning murakkablashuvi, kapital bozorlarining rivojlanishi va moliyaviy oqimlarning tezlashuvi investitsiya qarorlarini qabul qilishda chuqurroq va ilmiy asoslangan yondashuvlarni talab qila boshladi.

XX asrda investitsiyalar iqtisodiy samaradorligini baholash nazariyasida muhim burilish yuz berdi. Aynan shu davrda pul mablag'larining vaqt bo'yicha qiymati tushunchasi keng qo'llanila boshlandi. Diskontlash tamoyiliga asoslangan yondashuvlar investitsiya loyihalarining kelajakdagi pul oqimlarini hozirgi qiymatga keltirish orqali baholash imkonini berdi. Natijada investitsiya loyihalarining haqiqiy iqtisodiy samaradorligini aniqlash yanada aniq va ishonchli bo'ldi. Ushbu yondashuv investitsiya tahlilining nazariy asoslarini mustahkamlab, amaliyotda keng qo'llanilishiga sabab bo'ldi.

Investitsiyalar iqtisodiy samaradorligini baholash amaliyoti risk va noaniqlik omillari bilan uzviy bog'liqdir. Investitsiya loyihalari kelajakda amalga oshirilishi sababli ularning natijalari bozor kon'yunkturasi, inflyatsiya darajasi, foiz stavkalari va tashqi iqtisodiy sharoitlarga bevosita ta'sirchan bo'ladi. Shu bois zamonaviy investitsiya tahlilida tavakkalchilikni baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Risklarni hisobga olish orqali investitsiya loyihalarining barqarorligi va kutilayotgan natijalari chuqur tahlil qilinadi hamda qaror qabul qilish jarayonida ehtiyotkorlik tamoyillari qo'llaniladi.

Tarixan investitsiyalar samaradorligini baholash amaliyoti iqtisodiy tizimlarning xususiyatlariga qarab turlicha shakllangan. Markazlashgan reja iqtisodiyoti sharoitida investitsiyalar samaradorligi ko'proq ijtimoiy-iqtisodiy natijalarga, ishlab chiqarish hajmining oshishiga va bandlik darajasiga yo'naltirilgan bo'lsa, bozor iqtisodiyotida moliyaviy foyda, kapital rentabelligi va investor manfaatlari ustuvor ahamiyat kasb etdi. Bugungi kunda esa investitsiya samaradorligini baholashda faqat moliyaviy ko'rsatkichlar bilan cheklanib qolmasdan, ijtimoiy, ekologik va innovatsion omillarni ham kompleks hisobga olish tendensiyasi kuchaymoqda.

Nazariya va amaliyotning uzviy bog'liqligi investitsiyalar iqtisodiy samaradorligini baholash jarayonining muhim jihati hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar investitsiya faoliyatini tahlil qilish va baholash uchun metodologik asos bo'lib xizmat qilsa, amaliy tajriba esa mavjud

nazariy yondashuvlarning takomillashuviga turtki beradi. Shu jihatdan investitsiyalar samaradorligini baholash nazariyasi doimiy ravishda yangilanib, zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga moslashib boradi.

Umuman olganda, investitsiyalar iqtisodiy samaradorligini baholash nazariyasi va amaliyot tarixi iqtisodiy fikrlar rivojining muhim yo'nalishi bo'lib, investitsiya siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar investitsiya resurslaridan samarali foydalanish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va uzoq muddatli rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. *Principles of Corporate Finance*. – New York: McGraw-Hill Education, 2017.
2. Mishkin F.S. *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*. – Boston: Pearson Education, 2016.
3. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. *Corporate Finance*. – New York: McGraw-Hill Education, 2019.
4. Abdullayev Yo., Qodirov A. Investitsiya faoliyati va uning samaradorligini baholash. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2016.
5. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari. Investitsiya faoliyatiga oid statistik va tahliliy materiallar. – Toshkent, turli yillar.